

INNOVATIVE ENTERPRISE CONCEPT: THEORY AND FORMATION

Kayimova Z.A.¹, Raxmankulova N.O.²

¹ Senior Lecturer, ² Student of the Department of Economics

^{1,2} Faculty of Economics, Bukhara State University,

Bukhara, Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5068389>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2021

Accepted: 25th June 2021

Online: 30th June 2021

KEY WORDS

economics, innovation, the main function of an entrepreneur, the theory of economic development, economic science.

ABSTRACT

The article discusses methods for defining the concept of entrepreneurial activity, tools for creating a favorable social climate in the country. The main theoretical concepts of predecessors are investigated. The innovation basis is the main priority of entrepreneurship. In the process of the progressive development of economic processes within the country, a special role is played by entrepreneurial structures, which form the skeleton of a single structure of production and sales chains of interaction between enterprises in the region.

ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ

Кайимова З.А.¹, Рахманкулова Н.О.²

¹ старший преподаватель, ² студент кафедры экономики

^{1,2} Факультет экономики, Бухарский государственный университет,

г. Бухара, Республика Узбекистан

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 июня 2021 г.

Утверждено: 25 июня 2021 г.

Опубликовано: 30 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экономика, инновация, основная функция предпринимателя, теория экономического развития, экономическая наука.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены методы определения понятия предпринимательской деятельности, инструменты создания благоприятного общественного климата в стране. Исследуются основные теоретические представления предшественников. Инновационная основа является главным приоритетом предпринимательства. В процессе поступательного развития экономических процессов внутри страны особую роль играют предпринимательские структуры, формирующие скелет единой структуры производственных и сбытовых цепочек взаимодействия предприятий региона.

1. Вступление

Инновационная основа является главным приоритетом

предпринимательства. В процессе поступательного развития экономических процессов внутри

страны особую роль играют предпринимательские структуры, формирующие скелет единой структуры производственных и сбытовых цепочек взаимодействия предприятий региона. Совокупность предпринимательских структур региона, государственных, местных, частных организаций, обеспечивающих бесперебойность хозяйственной деятельности в регионе, представляет собой региональную систему предпринимательства в общем виде.

2. МЕТОДЫ

Самой загадочной экономической фигурой до сих пор является фигура предпринимателя. Если определения социально-экономических ролей землевладельца, капиталиста, инвестора, менеджера, наемного работника не вызывают особых споров и сомнений, то выявление специфики роли предпринимателя уже много времени является предметом научных споров. В чем заключается его основная функция и что лежит в основе его дохода: удачное соединение (комбинация) факторов производства, видение будущего, готовность рисковать, разрушение сложившегося баланса интересов или создание нового?

Одна из актуальных идей, выдвинутых выдающимся австро-американским ученым Йозефом Алоизом Шумпетером еще в 1909-1911 гг., состоит в том, что развитие экономики основывается на внедрении инноваций, реализация которых является ключевой функцией предпринимателя. В этой связи фигура предпринимателя заняла центральное

место в его теории инноваций.

Предпринимательство как наиболее мобильный социальный слой представляет собой особый экономический институт, который быстрее приспосабливается к постоянно меняющимся экономическим условиям в современном мире, к желаниям потребителя. Но функционал и типологические особенности предпринимательства как основы развития экономического процесса были предметом исследования задолго до разработанной Шумпетером теории. По признанию самого Шумпетера, еще экономисты XVII в. продемонстрировали безошибочное понимание деятельности предпринимателя, хотя и не смогли четко его сформулировать.

Впервые понятия «предприниматель» и «предпринимательство» ввел в научный оборот Р. Кантильон, который в 1775 г. опубликовал свой труд под названием «Очерк о природе коммерции», где охарактеризовал предпринимателя как человека с непостоянными доходами и постоянно рискующего. Кантильон обратил внимание на то, что богатство создается теми, кто больше всех рискует своими деньгами, имуществом, карьерой, кто «не жалеет времени на создание собственного дела». Для него предприниматель - это в первую очередь посредник между производителями и потребителями. К настоящему времени в экономической науке сформировалось несколько подходов к определению понятия предпринимателя и функциям, им

осуществляемым (рисунок).

Данное обстоятельство обусловлено некоторой неопределенностью понятия «предпринимательство».

Американский институционалист П. Друкер писал: «Прошло уже много лет с тех давних пор, когда Ж.-Б. Сэй ввел в оборот этот термин, а мы все еще продолжаем путаться в определениях "предприниматель" и "предпринимательство"»¹. При определении предпринимательской функции в экономической теории сформировалось представление, что ее важнейшей чертой является риск (Р. Кантильон, Й. фон Тюнен, Д. де Трэси, Г. Мангольт и др.). По Кантильону, предприниматель - это любой индивид, обладающий предвидением и желанием принять на себя риск, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям.

¹ Здесь мы видим некоторое расхождение в приписывании первенства употребления понятия «предприниматель».

Р. Кантильон употребил его в 1775 г., а Ж.-Б.Сэй – примерно в 1800 г. Мы предполагаем, что хронологически Р.Кантильон был первым, а П. Друкер – что Ж.-Б. Сэй

Рис1. Основные концепции определения предпринимательской функции

При определении предпринимательской функции в экономической теории сформировалось представление, что ее важнейшей чертой является *риск* (Р. Кантильон, Й. фон Тюнен, Д. де Трэси, Г. Мангольт и др.). По Кантильону, предприниматель – это любой индивид, обладающий предвидением и желанием принять на себя риск, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям. Представитель немецкой классической школы, последователь Р. Кантильона Й. фон Тюнен предпринял попытку определить величину предпринимательского дохода, напрямую связав его с появлением предпринимательского риска.

Прибыли и потери предпринимателя есть следствие

риска и неопределенности, сопровождающих его решения. Последователи Кантильона определили предпринимательский доход как плату за риск, которая качественно отличается от дохода на капитал и заработной платы. Экономисты-классики конца XVIII в. (Ф. Кенэ, А. Смит) видели в предпринимателе собственника *капитала*, вкладывающего этот капитал в предприятие с целью получения прибыли. Французский экономист Франсуа Кенэ первым заметил, что предприниматель может быть не только посредником, но и владельцем бизнеса: «А. Смит мимоходом уделил внимание этому типу [предпринимателю], он иногда говорил о предпринимателе, хозяине, торговце,

и, если бы его спросили, он не стал бы утверждать, что какое-либо дело может идти само по себе».

А. Смит считал, что предприниматель – это собственник капитала, который ради реализации своей коммерческой идеи, в результате которой он намерен получить предпринимательский доход, готов идти на определенный экономический риск. Торговец или хозяин накапливает капитал (это действительно его основная функция), и на этот капитал он нанимает трудолюбивых людей, т. е. работников, которые делают остальное.

Другой французский ученый А. Р. Ж. Тюрго (позднее В. Рошер и Б. Гильденбранд) отмечал, что предприниматель не только управляет своим капиталом, но и совмещает собственнические функции с личным производительным трудом².

С развитием экономической мысли предпринимателя все реже стали отождествлять с капиталистом. В начале XIX в. предпринимателя начали рассматривать как *организатора* производства, не обязательно отягощенного правами собственности. Подобного взгляда придерживались Ж.-Б. Сэй и Дж. С. Милль. Главный акцент французский экономист Ж.-Б. Сэй сделал на различиях дохода на капитал и предпринимательского дохода. Он определил предпринимателя следующим

образом: «Антрепренер перебрасывает экономические ресурсы из сферы малой продуктивности в сферу большой продуктивности и пожинает плоды».

Доходы предпринимателя, по определению Ж.-Б. Сэя, представляют собой вознаграждение за его промышленные способности, за его таланты, деятельность, дух порядка и руководство. Он заметил, что предприниматель перемещает экономические ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в область более высокой производительности и прибыльности.

Ж.-Б. Сэй, «следуя французской (кантильоновской) традиции, был первым, кто закрепил за предпринимателем как таковым в отличие от "капиталиста" определенное положение в схеме экономического процесса. Его вклад обычно резюмируют кратким утверждением, что функция предпринимателя заключается в *комбинировании* факторов производства в производственный организм». Важным, на наш взгляд, является то, что в центре внимания исследователя оказался предприниматель-промышленник, в отличие от А. Смита и физиократов, рассматривавших преимущественно деятельность предпринимателя-земледельца. Но этот аспект можно объяснить исторической средой, в которой жили физиократы. Целый класс людей (дворянство и духовенство) жили на доходы от своих земель.

Размер предпринимательской прибыли, по Сэю, зависит от

² «Под предприятием мы понимаем осуществление новых комбинаций, а также то, в чем эти комбинации воплощаются: заводы, фабрики и т. п. Предпринимателями же мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент» [8. –С. 142]

соотношения спроса и предложения на рынке труда предпринимателей, а высокая ценность данного товара объяснима его недостаточным предложением, чему способствуют три причины:

1) предприниматель должен обладать соответствующей репутацией и состоянием, чтобы занять средства у владельца капитала;

2) предприниматель должен обладать талантом управления, понимаемым как редкое сочетание в одном лице самых разнообразных психологических качеств, позволяющих принимать верные решения и побуждать окружающих к их выполнению;

3) высокий риск, которому подвержена деятельность предприятия и который может быть не связан с достоинством предпринимателя, но последствия которого могут затронуть как материальное благополучие последнего, так и его деловую репутацию.

Подобное разграничение между собственником и предпринимателем проводил и К. Маркс в первом томе «Капитала». А на рубеже XIX–XX вв. определение предпринимателя как *менеджера* прочно утвердилось в работах «австрийцев» (К. Менгера, Ф. Визера) и неоклассиков (А. Маршалла, Л. Вальраса). Его сущность – обеспечить нейтральность по отношению к собственности. Эта нейтральность лучше всего способствует достижению поставленной цели. Что же касается содержания третьей предпринимательской функции – творческой, то для неоклассиков она заключена в организационно-

хозяйственном новаторстве.

Новый подход к предпринимательской функции возникает в 1970–1990 гг. в рамках концепции институциональной, а впоследствии неоинституциональной экономики (Т. Веблен, Р. Коуз, О. Уильямсон), для которой предприниматель – субъект, совершающий *выбор* между контрактными отношениями свободного рынка и организацией фирмы для экономии транзакционных издержек.

Следует отметить, что в теории институциональной экономики выбор совершает не только предприниматель, но и любой субъект экономических отношений. Предпринимательство также не является особым предметом рассмотрения институционалистов, а исследуется наряду с другими категориями. В теории Веблена капитализм (в его терминологии – денежное хозяйство) проходит две ступени развития: стадию господства предпринимателя, в течение которой власть и собственность принадлежат предпринимателю, и стадию господства финансиста, который не принимает непосредственного участия в производстве.

Наиболее глубоко и всесторонне предпринимательство проанализировал Й. Шумпетер. Он исходит из того, что институты задают общие рамки взаимодействия индивидов, систему положительных и отрицательных стимулов, направляя деятельность людей в определенное русло. Его теоретические представления являются непосредственным развитием

представлений предшественников. Именно у него появилось новое описание предпринимательских функций и качеств, необходимость которых основана не на опыте прошлого, а на возникновении уникальной неопределенности. В «Теории экономического развития» Шумпетер центральное место отводит предпринимательской функции.

Предпринимателями Й. Шумпетер называет хозяйственных субъектов, функцией которых является осуществление новых комбинаций и которые выступают как активные субъекты предприятия³. Для него предприниматель необязательно обладает правом собственности, однако его нерутинная, принципиально инновационная и в силу этого творческая деятельность отличает его от менеджера, выполняющего преимущественно «запрограммированную» работу. Он описывает предпринимателя как агента, субъекта, улавливающего возможности во внешней окружающей среде и использующего их в своих интересах.

Если, по мнению Шумпетера, предприниматель может извлечь выгоду из таких возможностей, ему, вероятно, придется изменить свои действия таким образом, чтобы использовать доступные ресурсы. Предприниматели – это особый тип склонных к инновационной деятельности людей, которых всегда меньшинство. По мысли Шумпетера, в полной мере неопределенность и, соответственно, риск имеют место не

тогда, когда человек действует по установившимся и апробированным подходам к предпринимательской функции возникает в 1970-1990 гг. в рамках концепции институциональной, а впоследствии неинституциональной экономики (Т. Веблен, Р. Коуз, О. Уильямсон), для которой предприниматель – субъект, совершающий выбор между контрактными отношениями свободного рынка и организацией фирмы для экономии трансакционных издержек.

Предпринимательская деятельность, создавая новые производственные комбинации, выполняет определенную функцию в экономическом развитии любой страны. Таким образом, благодаря Шумпетеру в экономической теории закрепился взгляд на предпринимательские способности как четвертый фактор производства в добавление к традиционной триаде «труд – капитал – земля».

В оценке роли предпринимателя Шумпетер в значительной степени поддержал выводы Дж. Кейнса. Как и Кейнс, Й. Шумпетер стал последователем и теоретиком капиталотворческой концепции кредита. Он считал банки всемогущими, поскольку кредит создает депозиты, а значит, и капитал. Неслучайно Й. Шумпетер увязывал кризисы с инновациями. Первые инвестиции дают мультипликационный эффект, увеличивающий общие расходы в обществе, т. е. величину совокупного спроса, и поддерживающий подъем

³ Предпринимательство / под ред. М. Г. Лапусты. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2006.

экономики.

В то время, когда Кейнс подчеркивал важность монетарной и фискальной политики для поддержания совокупного спроса, «Шумпетер сфокусировал внимание на ведущих промышленных секторах: текстильная промышленность в 18 веке, железные дороги в 19 веке и электроэнергетика в начале 20 века». Анализируя различные точки зрения по вопросу предпринимательства, можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность – это реализация особых способностей индивида, выражающаяся в рациональном соединении факторов производства на основе инновационного рискованного подхода.

Шумпетер отличал прибыль предпринимателя от вознаграждения за управление предприятием и премии за риск ведения бизнеса, которые он прямо относил к затратам производства. По его мысли, прибыль как движущая сила ведет к накоплению и к вложениям в технологический капитал, к внедрению машин новых типов. «Каждый предприниматель понимает, что управление его заводом обычным способом, прохождение всех движений ежедневного делового установленного порядка, – одно дело, а открытие завода или изменение его установки – другое». Сбережения появляются вследствие прибылей, которые в свою очередь преимущественно происходят от инноваций. Сбережения определены как «выделение домохозяйством части текущих прибылей для приобретения права на доход или для возврата долга».

Для фирмы это называется накоплением. Сбережение и накопление отличаются от удержания от потребления и создания запасов; сбережения в понимании Шумпетера никогда не могут быть причиной кризиса.

«Принятие решения о приобретении права на доход назовем инвестициями», – говорит он. Для домохозяйств это означает покупку акций, облигаций, земли и недвижимости, а для фирм – «затраты на все виды производственных товаров после замены», которые называются реальными инвестициями. Поэтому сбережения и инвестиции – разные явления. Так, взаимосвязь инвестиций и экономической динамики успешно дополняется разработанной Шумпетером прогрессивной теорией формирования инвестиционного спроса с помощью инноваций.

3. ВЫВОДЫ

На основе вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что, несмотря на существующую критику теории Шумпетера о предпринимательстве, можно определенно сказать, что не найдется ни одного ученого, который обошел бы ее стороной. Возможно, мы немного повторимся, если скажем, что видение Шумпетером проблемы предпринимателя состоит в версии, подкрепленной в первую очередь Р. Коузом и П. Друкером, а кроме них – Хендерсоном, Канноном, Тауссигом, Пиаже и др.

Литературы:

1. Urakova, M. K. (2019). Features of accounting processes of innovation and recommendations for its improvement. *Теория и практика современной науки*, (5), 71-73.
2. Уракова, М. Х. (2019). ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. *Мировая наука*, (4), 465-468.
3. Уракова, М. Х. (2018). Разработка и применение управленческого учета на предприятиях АПК. *Вопросы науки и образования*, (15), 27.
4. Кайимова, З. А. (2019). Совершенствование Механизма Инвестиционного Потенциала Узбекистана. *Бенефициар*, (34), 9-12.
5. Кайимова, З. А., & Бахтиёрова, Г. Б. (2019). Инновационная деятельность и его преимущество. in *наука-эффективный инструмент познания мира* (pp. 42-43).
6. Кайимова, З. А., & Таирова, М. М. (2019). Кластерный подход в развитии АПК Республики Узбекистан. *Теория и практика современной науки*, (5), 246-249.
7. Бобоева, Г. Г., Файзиев, С. Н., & Амонов, М. Т. (2020). Развитие интеллектуального потенциала Республики Узбекистан. *Наука, техника и образование*, (11 (75)).
8. Бобоева, Г. Г., Файзиев, С. Н., & Амонов, М. Т. (2020). Развитие интеллектуального потенциала Республики Узбекистан. *Наука, техника и образование*, (11 (75)).
9. Болтаева, Ш. Б. (2017). Значение обслуживания лизинга в сфере аграра. In *современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования* (pp. 1923-1924).
10. Болтаева, Ш. Б. (2017). Пути совершенствования бухгалтерского учёта в апк. In *современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования* (pp. 1891-1892).